

Original paper

RETROSPEKTIV TAHLIL ASOSIDA JAHON TARIXINI O'QITISH MUAMMOLARI

© T.A.Yeskaraev¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada jahon tarixini o'qitish muammolari retrospektiv tahlil etilgan bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida ushbu fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari, rivojlanish tendensiyalari, tarixni o'qitishga doir yondashuvlar, o'qitish metodlari, vosita va texnologiyalari aniqlashtirildi. Bugungi kunda tarixni o'qitishda bugungi kunga qadar qo'llanilib kelingan ta'lim metod va texnologiyalari bilan bir qatorda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda tarix fanini o'qitish o'zining samaradorligini beradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi tarix fanini o'qitishning rivojlanish tendensiyalarini o'rganish va bugungi kundagi talab va ehtiyojlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqot jarayonida retrospektiv tahlil metodidan keng foydalanilgan holda tarix fani va uni o'qitishning rivojlanish tendensiyalari tahlil etilib, ularning bugungi kundagi qo'llanish holatlari o'rganildi. Bunda mavzuga doir ilmiy, pedagogik va tarix faniga oid adabiyotlar tahlil qilinib, sintez va taqqoslash va xulosalar chiqarish singari ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: retrospektiv tahlillar natijasida tarixni o'qitish asosida yoshlarni tarbiyalash, xronologiya, takrorlash, xaritalar, grafik chizma va rejalaridan foydalanish, konsentratsiya va markazlashtirish holatlari bugungi kunda ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Lekin bugungi XXI asr axborotlashgan davr tarixni o'qitishda ham AKT foydalanishni talab etadi. Dunyoda axborot-ta'lim muxiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning metakompetentligini rivojlantirish, fanga oid o'quv materiallarini taqdim etishning zamonaviy metod va texnologiyalarini takomillashtirishga doir qator izlanishlar olib borilmoqda. Shularning biri ta'limda virtual texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Bunda ayniqsa, muzeylar virtual talabalarning ongida tarixiy davrlar, tarixiy voqea va hodisalar tug'risida to'liq tasavvurning hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Muayyan mavzular yoki masalalar, shu jumladan tarixiy voqe'liklar tug'risidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan virtual muzeylarni yaratishda uning dizayniga alohida urg'u berish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA: jahon miqyosida, shu jumladan O'zbekiston Respublikasida ham raqamlashtirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan bugungi kunda ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llashga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Tarix fanini o'qitishda bugungi kunga qadar qo'llanilib kelingan ta'lim metodlari va

texnologiyalari bilan bir qatorda ta'limda virtual texnologiyalarni qo'llash o'quv materiallarini bosma (qog'oz) variantiga nisbatan ta'lim jarayonini raqamlashtirishga xizmat qila

Kalit so'zlar: tarix, tarix o'qitish metodikasi, retrospektiv tahlil, ta'lim metodlari, voistalari va texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, virtual muzey.

Iqtibos uchun: Yeskaraev T.A. Retrospektiv tahlil asosida jahon tarixini o'qitish muammolari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.198–206.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

© Т.А. Эскараев¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус,
Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлен ретроспективный анализ проблем преподавания всеобщей истории. Определены особенности преподавания данного предмета в высших учебных заведениях, выявлены основные тенденции его развития, подходы к преподаванию истории, а также методы, средства и технологии обучения. Подчёркивается, что наряду с традиционными методами и технологиями преподавания истории, применяемыми до настоящего времени, всё большую значимость приобретает использование информационно-коммуникационных технологий, что способствует повышению эффективности учебного процесса.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования заключается в изучении тенденций развития преподавания истории и выявлении современных требований и потребностей, предъявляемых к этому процессу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования широко использовался метод ретроспективного анализа, позволивший выявить этапы развития методики преподавания истории и оценить их современное состояние. Применялись методы анализа научной, педагогической и исторической литературы, а также научные методы синтеза, сравнения и формулирования выводов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате ретроспективного анализа установлено, что такие методы преподавания, как воспитание учащихся на основе исторических знаний, использование хронологии, повторения, карт, графиков и схем, а также приёмы концентрации и централизации до сих пор широко применяются. Однако в условиях информационного века XXI столетия особое значение приобретает использование ИКТ в обучении истории. В мировом образовательном пространстве активно ведутся исследования, направленные на развитие метакомпетентностей будущих преподавателей, а также на совершенствование современных методов и технологий представления учебного материала по истории. Одним из таких направлений является использование виртуальных технологий. В частности, виртуальные музеи играют важную роль в

формировании у студентов целостного представления о различных исторических периодах, событиях и явлениях. При создании таких музеев особое внимание рекомендуется уделять их дизайну, что способствует повышению восприятия учебной информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в условиях, когда цифровизация становится одним из приоритетов государственной политики как в мировом масштабе, так и в Республике Узбекистан, необходимость внедрения информационных технологий в образовательный процесс продолжает возрастать. Использование виртуальных технологий наряду с традиционными методами преподавания истории способствует цифровизации учебного процесса и обеспечивает более эффективную подачу учебного материала по сравнению с печатными (бумажными) ресурсами.

Ключевые слова: история, методика преподавания истории, ретроспективный анализ, методы обучения, средства и технологии обучения, информационно-коммуникационные технологии, виртуальный музей.

Для цитирования: Эскараев Т.А. Проблемы изучения всемирной истории на основе ретроспективного анализа. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 198–206.

CHALLENGES OF TEACHING WORLD HISTORY BASED ON RETROSPECTIVE ANALYSIS

© Talgat A. Yeskaraev ¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents a retrospective analysis of the challenges associated with teaching world history. It explores the unique features of teaching history in higher education institutions, the trends in its development, pedagogical approaches, teaching methods, tools, and technologies. The article emphasizes that the integration of information and communication technologies (ICT), alongside traditional teaching methods and technologies, can significantly enhance the effectiveness of history education.

AIM: the primary goal of the study is to examine the developmental trends in teaching history and to identify the current demands and needs of the discipline

MATERIALS AND METHODS: the research is grounded in retrospective analysis, with a focus on tracing the evolution of history education and evaluating its present-day application. The study employs analysis of relevant scientific, pedagogical, and historical literature, as well as synthesis, comparison, and the drawing of scientific conclusions

DISCUSSION AND RESULTS: the retrospective analysis reveals that methods such as character education through historical knowledge, use of chronology and repetition, maps, graphic charts, and outlines, as well as concentration and centralization strategies, remain widely used today. However, in the context of the highly digitalized 21st

century, the integration of ICT into history education is increasingly essential. Globally, there is a growing body of research aimed at developing future teachers' metacompetencies and improving the delivery of educational content through modern methods and technologies. One significant advancement in this regard is the use of virtual technologies. Virtual museums, in particular, play a key role in helping students form a clear understanding of historical periods, events, and phenomena. The design of such digital museum platforms deserves special attention to ensure they effectively convey historical content.

CONCLUSION: in today's world, where digitalization is a priority in national policies—including in the Republic of Uzbekistan—the need for ICT integration in education is steadily increasing. Alongside conventional methods, the use of virtual technologies in history education contributes to the digital transformation of learning processes and offers advantages over traditional print-based materials.

Key words: history, methodology of history education, retrospective analysis, teaching methods, educational tools and technologies, information and communication technologies, virtual museum.

For citation: Talgat A. Yeskaraev. (2025) 'Challenges of teaching world history based on retrospective analysis', *Inter education & global study*, (6), pp. 198–206. (In Uzbek).

Jahonda insoniyatning ontonegez va filogenezdada evolyusion rivojlanish tarixini o'rganish, har bir davlatning perspektiv rivojlanishida real tarixiy taraqqiyotni anglash, insoniyat, davlat va jamiyatning tarixiga asoslangan holda uning buguni va istiqbolini belgilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlarida umumjahon xarakterga ega bo'lib, dunyo tartibini muvofiqlashtirish, xalqaro ijtimoiy va iqtisodiy integratsiyaning jadallashuvi, jahon miqyosida davlatlararo muloqotni tashkil etishga doir yuqori texnologiyaning joriy etilishi, turli xalqlarning tarixi va madaniyatini o'rganishga doir qiziqishning ochib berishi jahondagi butun insoniyat tarixini yaxlit tarzda o'rganishni taqozo etadi. Jahondagi "bir butun ijtimoiy-iqtisodiy kenglikni shakllantirish", "bir butun integratsiyalangan bozorni tashkil etish", "davlatlarning ishchanlik munosabatlarning mustahkamlanishi", "turli davlatlarning innovatsion yutuqlarini o'rganish", "ilmiy-texnik" rivojlanish tendensiyalari nafaqat iqtisodiyotning real tarmoqlari, balki bu jarayonlarni tahlil etish hamda samarali natijalarga erishishga doir keleshik avlodni tarbiyalashga zaruriyatni keltirib chiqarmoqda.

Respublikamizda barcha sohalar kabi ta'lim sohasida ham axborot texnologiyalarini qo'llash, yangi Renessans pedagogikasi sharoitiga mos ta'lim berishning ilmiy-metodik ta'minoti va amaliy-texnologik tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" Strategiyasining har bir insonga o'z salohiyatini riyobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi bo'yicha 2023-yilga mo'ljallangan amaliy-tadbirlar rejasi"ning 38-maqсадida "Mamlakatda ijtimoiy-madaniy muhitni sog'lomlashtirish, targ'ibot-tashviqot

ishlarining zamonaviy va ta'sirchan usullarini ishlab chiqish hamda hududlarning o'zidan xosligidan kelib chiqib yangi mafkuraviy texnologiyalarni keng joriy etish bilan birga aholining tarixga qiziqishini oshirish maqsadida "Buyuk ajdodlar izidan", "Tarixingdir ming asrlar" va "O'zbekiston - vatanim manim" singari ko'rik tanlovlarni tashkil etish" masalalari qo'yilgan bo'lsa uning 44-maqsadida esa "O'zbekiston va jahon tarixi bo'yicha mahalliy va xorijiy mutaxassislar, ekspertlar, tarixchi olimlar, xorijiy prodyuser va ijodkorlardan iborat guruhni tashkil etish", - masalalari belgilab berilgan [1]. Bularning barchasi o'z navbatida tarix fanini, bevosita jahon tarixining alohida yo'nalishi sifatida yangi tarixni o'qitishning metodik imkoniyatlarini yanada takomillashtirish, tarixiy voqe'liklarni bugungi mediayoshlarning talab va ehtiyojlari doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida samarali tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-yanvardagi "Ma'naviyat va ma'rifat kengashi"ning vidiosektor tarzida tashkil etilgan majlisining 3-bayoni va 27-bandining ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda 2021-2030-yillarda tarix fanini rivojlantirish konsepsiyasi" loyihasi ishlab chiqilib, unda asosan O'zbekiston tarixini yangicha nazar bilan yangicha yondashuvlar bilan ilmiy jihatdan o'rganish muammosiga ustuvorlik berilgan bo'lsa ham bu Konsepsiya yurtimizda jahon tarixini ham zamonaviy paradigmalarda asosida o'rganish uchun ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa yurtimizda oliy ta'lim tizimida mutaxassislarni tarix fani oldida turgan vazifalar nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq tayyorlash, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash yo'lga qo'yilmaganligi, umumta'lim maktablarida esa tarix fanini o'qitish eskicha yondashuv asosida olib borilib, darsliklarga tarix fani bo'yicha amalga oshirilgan yangi tadqiqotlarning natijalarini kiritish tartibi yo'lga qo'yilmaganligi alohida tanqid ostiga olingan va pirovard natija "tarix fani va tarix ta'limining uzviy bog'liqligiga erishish, tarix bo'yicha mutaxassislarni maqsadga muvofiq tayyorlash tizimiga o'tish" tarix fani sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarining biri sifatida belgilangan [2]. Shunday ekan, tarix fanini o'qitish va bunda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash bugungi davr talabi hisoblanadi. Chunki tarix fani, ayniqsa jahon tarixi necha asrlar davri o'z ichiga qamrab oladigan katta xajmdagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan fan hisoblandi.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, G'arb davlatlari hamda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida tarixni o'qitish metodikasi o'zining tadrijiy rivojlanish tarixiga ega. Masalan, T.N.Glazyrina tarixni o'qitish metodikasining shakllanishi XVIII asrlardan boshlanganligini ta'kidlagan holda, ushbu fanni o'qitishda qo'llanilgan metodlarning xronologiyasini tarixni o'rganishning monografik metodi (XVIII asrning 40-60yy.), haftada davomida o'tilgan mavzularni takrorlash metodi (XVIII asrning so'nggi yil), F.N.Yankovichning metodik tavsiyalari, Ben-lankaster tizimi, mavzular bo'yicha guruhlashtiruvchi metod (Biderman metodi-1860 y), o'qituvchining o'qilgan matnga izoh berishiga qaratilgan kommentariya metodi (XIX asrning o'rtalari), o'quv materialini mexanik yodlash va dasrlikdagi matnga qat'iy rioya qilishga qaratilgan repetitsiyali metod (D.N.Ilovayskiy), o'qituvchining rahbarligi ostida tarixiy manbalar bilan ishlashga doir

M.M.Stasyulevichning real metodi, I.Krigerning biografik metodi, jamoaviy-kategoriyaali metod, regressiv metod, A.V.Ворынин metodi, S.Lamovichkiyning “Maktab” metodi (XIX asrlar), Ya.S.Kuljinskiy tavsiya etgan hujjatlashtirish metodi, A.F.Gartvig tavsiya etgan dramatisatsiya va referat tayyorlash metodi singari metodlar qo'llanilgan [4]. I.Krigerning tarixni o'qitishga asos solgan “Der Geschichtsunterricht in volks-, - Burger und Vorbildungsschulen” [5] deb nomlangan asarida tarixni o'qitish jamiyatdagi murakkab va turli hodisalarni yaxshi anglab olishda katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan holda uni o'qib o'rganish asosida o'quvchi mustaqil hayotga amaliy tayyorlanishi kerakligini bildirgan. Bu esa o'z navbatida tarix fanini vitagen mazmunda o'qitishga (non scholae sed vitae) doir pedagogik g'oyalar XIX asrning o'zidayoq tarix ilmini o'rganishda shakllanganligidan darak beradi. Shuningdek, jahon tarixi fani va uni o'qitish muammolari Charles K Adams, Herbert B Adams, William F Allen [12], Sam Wineburg [7], Matteo Pangallo and Emily B. Todd [6], Antoinette Burton [3] singari xorijiy olimlar tomonidan ham o'rganilgan bo'lib, ularning tahlili tarixni o'qitishda ma'ruza, munozara, so'rovga asoslangan o'rganish, muammoni hal qilish usuli, boshlang'ich manbalardan foydalanish singari metodlardan foydalanishni tavsiya etganligini ko'rish mumkin. R.B.Yarmatov [13], S.Toshtemirova va A.To'raevalar [9], A.Sa'diev [8], T.Toshpulatov [10], Ya.X.G'afforov [11] singari olimlar esa bo'lajak tarix fani o'qituvchilarini o'quvchilarda tarixiy manba va adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatish lozim tarix fanlarini uzviylik asosida o'qitishning ilmiy-pedagogik jihatlarini, hamkorlikdagi ta'lim klasterining umumiy qonuniyatlari asosida tarix fanini o'qitish, umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan oliy ta'limning uzviyligini ta'minlash, bunda fanlararo, kurslararo, bo'limlararo uzviylikni ta'minlash, nafaqat dars, balki ekskursiya, individual va guruhlarda olib boriladigan mashg'ulotlar, imtixon oldidan o'tkaziladigan malahatlar singari ta'lim shakllarini tashkil etishda tarixiylik, tizimlilik va izchillik tamoyillariga amal qilish masalalarini tahlil etadi.

Shuningdek, tahlillar shuni ko'rsatadiki, tarixni ilmiy o'qitish mumtoz istoriografiyaning tamoyillarining qo'yidagi elementlariga asoslangan. Bular tanqidiy yoki tarixiy tadqiq etish, pragmatik element yoki tarixiy sharhlash, referat yoki tarixiy bayon etish hisoblanadi. Retrospektiv tahlillar natijasida tarixni o'qitish asosida yoshlarga milliy ruhni singdirish, shaxsning irodasini tarbiyalashi, tarixni o'rganishda xronologiyaning va takrorlashning ahamiyati, xarita, grafik chizma va rejalaradan yanada kengroq ta'limiy vositalardan foydalanish va uning boshqa fanlar bilan bog'liq holda o'qitilishi, tarixni o'qitishda konsentratsiya (o'quv materiallari orasidagi bog'liqlik va bir-biriga nisbati) hamda markazlashtirish bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yuqotmaganligini va yaqindan uzoqqa, noaniqlikdan aniqlik sari qoidasi asosida o'qitilishi amalda kuzatiladi. Tarixni o'qitishning bu kabi muhim jihatlari bilan bir qatorda axborot texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish talab etiladi. Mazkur muammoning asosiy yechimlaridan biri – bu talablik davrlardan boshlab bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida tarix fanini o'qitishda tarixiy bilimlarni o'quvchilarga yetkazishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi. Bunda amonaviy axborot texnologiyalaridan

foydalanishga tayyorlashning qo'yidagi ustuvor jihatlarni inobatga olish maqsadga muvofiqdir:

- birinchi navbatda haqqoniy, ilmiy asoslangan tarixiy bilimlarni, yangi axborotlarni egallash,

- tarixiy bilimlarni axborot texnologiyalari (kompyuter, mobil ilovalari)da orqali topish, saralash, saqlash hamda ta'lim oluvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda taqdim etish,

- tarixiy bilim va axborotlarni raqamlashtirilgan holda taqdim etish,

- tarixiy bilimlarni tayyor redaktorlovchi dasturlardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish,

So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalariga kredit-modul tizimining joriy etilishi bilan o'quv materiallarini elektron taqdim etish, onlayn masofaviy ta'limni joriy etish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta'limning turli shakl va metodlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, talabalarni katta xajmga ega bo'lgan tarixiy ma'lumotlar, tarixiy faktlar va tarixiy voqealarni axborot texnologiyalari vositasida samarali o'zlashtirish imkonini beradigan metodik tizimni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shulardan biri virtual muzey hisoblanadi.

Virtual muzey bo'yicha o'zlarining ilmiy izlanishlarini olib borgan olimlarning ilmiy ishlarini tahlil qilish natijasida biz virtual muzeylar elektron ta'lim vositalarining alohida shakli sifatida qo'yidagi ustunlik jihatlarga ega ekanligini aniqlashtirishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni, virtual muzeylar:

- ta'limning ko'rgazmalilik tamoyiliga asoslangan holda talabalar tomonidan o'quv materialining tez va oson o'zlashtirilishiga erishish bilan bir qatorda o'quv materialiga bo'lgan qiziqishi oshadi hamda bilish faoliyatining uzoq muddatli xotirasining faoliyatiga asos bo'lib xizmat qiladi,

- vizual va dizayn jihatdan ko'rkam ko'rinishga ega bo'lganligi sababli u talabalardagi akademik bilim olishdagi zerikish, zo'riqish, o'qishdan bezish kabi psixologik holtalarining oldini oladi,

- virtual muzeyni tomosha qilish natijasida har bir talabaning individual o'z qarashlari, fikr va mulohazalari, jarayonlarga o'z munosabatlari shakllanadi hamda virtual muzeyda ko'rganlari bo'yicha o'ziga ko'proq yoqqan jihatlari bo'yicha yanada izlanishga bo'lgan, o'z bilini yanada oshirishga bo'lgan yo'lini erkin tanlab oladi. Bu esa o'z navbatida birinchidan, kredit-modul tizimi qonuniyatlariga mos tarzda har bir talabaning individual ta'lim traektoriyasini o'zi mustaqil belgilab olish imkonini bersa, ikkinchidan talaba uchun noformal va inforamal ta'lim olishiga shart-sharoitlar yaratib beradi,

- didaktika hamda tarbiyaviy ishlar nazariyasi va metodikasining arpedagogika va muzey pedagogikasi bilan integratsiyasini ta'minlash orqali talabalarda tarixiy jarayonlar haqidaga yaxlit tushuncha va tasavvurlarning shakllanishiga xizmat qilish bilan bir qatorda tarixiy ma'lumotlar va axborotlarni uzatish potensialini kengaytiradi va h.k.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'limda axborot texnologiyalari bilan pedagogik texnologiyalarning bir-biri bilan bog'liq jihatlarni ta'minlagan holda talabalarni kasbiy

bilimlar bilan qurollantirish samarali hisoblanadi. Ya'ni, aniq maqsadga hamda kafolatlangan natijiga erishishga qaratilgan yaxlit pedagogik jarayondan tashkil topgan pedagogik texnologiyalarni axborot texnologiyalari vositasida talabalar uchun qulay, tushunarli va vizual tarzda qo'llash orqali talabalarda yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirish davr talabi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегиясини 2023 йилда сифатли ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида”ги ПҚ-300-сон Қарори. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 07/23/300/0693-сон; 21.01.2025 й., 07/25/12/0056-сон.
2. Ўзбекистон Республикасида тарих фани соҳасини 2030-йилгача ривожлантириш концепцияси. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали. <https://regulation.gov.uz/uz/d/31751>.
3. Antoinette Burton. Design Principles for Teaching History. // Duke University Press.
4. Глазырина Т.Н. Методика преподавания истории: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-210301/ «История» Т.Н.Глазырина. – Новополецк: ПГУ, 2011. – 356 с. <https://core.ac.uk/download/pdf/49216203.pdf>
5. Кригер И. Boshlang'ich, o'rta va tayyorgarlik maktablarida tarix fanini o'qitish. – Нюрнберг. -1876
6. Matteo Pangallo and Emily B. Todd. Teaching the History of the Book. // University of Massachusetts Press. 376 Pages. May 2023
7. Sam Wineburg. // Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. 280 pages, Paperback. May 11, 2001 by Temple University Press
8. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. - Т.: “Ўқитувчи”, – 1998.
9. Тоштемирова С., Тўраева А. Тарих фанларини курслараро узвийлик асосида амалга оширишга қўйиладиган талаблар. Academic research in education sciences, - 2021. 2(5), 894-906
10. Тошпулатов Т., Ғаффоров Я.Х. Тарих ўқитиш методикаси. – Тошкент, “Тўрон-Иқбол”, 2010.
11. Ғаффоров Я.Х. Тарих ўқитиш методикаси. – Т.: “Ishonchli hamkor” – 2021.- 276 Б
12. Charles K Adams, Herbert B Adams, William F Allen.// Methods of Teaching History: Volume 1 Paperback. Hansebooks. 422 pages

13. Ярматов Р.Б. Бўлажак тарих фани ўқитувчиларининг касбий методик тайёргарлигини такомиллаштириш. Педагогика фанлари доктори дисс... автореф. – Т., 2021-. 70Б.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yeskaraev Talgat Amangeldievich**, mustaqil izlanuvchi, [Ескараев Талгат Амангелдиевич, соискатель], [Talgat A. Yeskaraev, Doctoral researcher]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh., P.Seytov ko'chasi [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street.]